

УЎК: 634.6.002

IN VITRO ШАРОИТИДА СУЮҚ ОЗУҚА МУХУТИДА ЎСТИРИЛГАН АНОР НАВЛАРИНИ ИҚЛИМЛАШТИРИШ (АККЛИМАТИЗАЦИЯ)

Ж.Очилдиев, Ў.Очилдиев, К.Холбоев

(Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС)

Аннотация. Мақолада анор навларини иқлимлаштириш шароитида нихоллари «Агробалт-С» ва «Сосореат» торфига экилганда илдиз отиши, илдиз узунлиги, илдизлар сони, илдиз олиш фоизи ёритилган. In vitro усулида анор кўпайтиришнинг устун жиҳатларидан яна бири шундаки, жуда юқори кўпайиш хусусиятига эга бўлиб одатий усулда кўчатлар етиштиришда бир қанча муаммолар туғилиб кўчат етиштириш қийинлашган бир пайтта in vitro шароитида минглаб клон кўчатларини етиштириши муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар. Анор, Punicagranatum L, Punicea, нихол, иқлимлаштириш, стресс, озуқа мухити, Агробалт-С, Сосореат, илдиз, микроклонал кўпайтириш, in vitro.

Аннотация. В статье изучены укореняемость, длина корня, количество корней, процент укореняемости при посадке сеянцев сортов граната в торф «Агробалт-С» и «Кокосеат» в условиях акклиматизации. Одним из преимуществ размножения граната in vitro является то, что очень важно вырастить тысячи саженцев-клонов in vitro в то время, когда вырастить рассаду затруднительно из-за высокой скорости размножения.

Ключевые слова. Гранат, Punicagranatum L., Punicea, рассада, акклиматизация, стресс, питательная среда, Агробалт-С, Кокосеат, корень, микроклональное размножение, in vitro.

Annotation. In the article, rooting, root length, number of roots, percentage of rooting, when seedlings of pomegranate varieties are planted in "Agrobalt-S" and "Cocopeat" peat under acclimatization conditions. One of the advantages of in vitro propagation of pomegranate is that it is very important to grow thousands of clone seedlings in vitro at a time when it is difficult to grow seedlings due to its high reproduction rate.

Key words. Pomegranate, Punicagranatum L., Punicea, seedling, acclimatization, stress, nutrient medium, Agrobalt-S, Cocopeat, root, microclonal propagation, in vitro.

Кириш. Субтропик мевалар ўзига хос бўлган агроэкологик ва технологик хусусиятлари билан муҳим аҳамиятга эгадир. Ўзбекистонда субтропик мевалардан анор мевасини етиштириш етакчи ўринда бўлиб, анорзорлар 25% ташкил этади. Анор мевалари қадимдан халқ хўжалигида кенг фойдаланилиб, юз дардга даво сифатида қўлланилиб келинади. Анор (Punicagranatum L.) Punicea оиласига мансуб бўлиб, бу оиллага *P.granatum* ва *P.Protopunica* турлари киради. Анор тропик ва субтропик минтақалар учун ўзининг ажойиб мевалари ва фармацевтик хусусиятлари туфайли иқтисодий муҳим ўсимлик тури саналади. Анорнинг ватани Эрон, Афғонистон ва Хиндистоннинг шимолий минтақалари хисобланади. Бу ўсимлик тури кўплаб миқдорда Жануби-шарқий осиенинг курук ўлкалари, Малайзия, тропик Африка ва Хиндистонда экилиб келинмоқда.

Интродукция қилинган анор ўсимлигининг уруғли ва уруғсиз навларини микроклонал кўпайтириш усулидан фойдаланиш, тўқималарни ўстириш учун макбул озуқа мухитини танлаш, стерилизация жараёнини тўғри йўлга қўйиш, ёш новдалардан илдиз орттириш ўсимликларни ностерил шароитга ўтказишни лаборатория (*in vitro*) ва иссиқхона (*in vivo*) шароитида амалга ошириш муҳим илмий-амалий ва долзарб масала хисобланади [3].

Микроклонал кўпайтириш усули – бу ўсимликларни тез кўпайтиришда, шунингдек юқори сифатли ва вирусиз ўсимликларни олишда юқори салоҳиятга эга усул ҳисобланади. Бу тармоқдаги ривожланиш, соҳанинг ичида ўсимликларни тез кўпайтириш ва мевали экинларнинг кенг қамровли спектрини яхшилаш бўйича бир неча усуллар ишлаб чиқилди. Микроклонал кўпайтириш уч хил вегетатив кўпайтириш усулидан ташкил топган:

1. Новда ва илдиздан ташкил топган структуралар шаклландиган соматик эмбриогенез;

2. Каллус тўқмасидан ёки бевосита эпидермал ёки субэпидермал хужайралардан адвентив (кўшимча) новдаларни шакллантириш;

3. Бўғим қуртаклардан новдалар шаклланишини фаоллаштириш ва улардан бошланғич материал сифатида фойдаланиш [5,6].

Микроклонал кўпайтириш усулининг асосида ўсимликлар хужайрасининг тотипотентлик хусусияти, яъни ўзига ўхшаш нусха ва клонларни яратиш хусусияти ётади. Клонлаш усули ўсимлик хужайраларидан бир хил ўсимликларни олиш усули бўлиб, ананавий усулга нисбатдан бир қанча афзалликларга эга. Буларга ўсимликларнинг генетик жихатдан бир хил бўлиши, меристема культурасини қўллаш орқали вируслардан холи ўсимлик олиш, юқори кўпайиш коэффитенти, селекция жараёнининг қисқариши, ўсимликларни ювенил даврдан репродуктив даврга ўтишининг тезлашиши ва кўпайтириш жараёнининг автоматлаштирилишини мисол қилиш мумкин [4].

Шундай қилиб, *in vitro* шароитида ўсимликларнинг хужайра ва тўқмаларини кўпайтириш жуда мураккаб жараён бўлиб, хар бир ўсимлик тури, хаётгий шакли, ва навига қараб индивидуал ёндошишга мухтождир.

Тадқиқот мавзуси юзасидан илмий изланишлар 2020-2022 йиллар мобайнида Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг «Сурхондарё» илмий тажриба станциясининг «Биотехнология» лабораториясида ўтказилди.

Тадқиқот услуги. Тадқиқот давомида амалга оширилган лаборатория ишлари Ж.Драйвернинг “Лаборатория шароитида тўқималар ва хужайралардан сунъий (пробирка) ўстириш” бўйича услубий қўлланмаси, фенологик кузатувлар, биометрик ҳисоблар ва лаборатория назарий ва амалий таҳлиллари В.Л.Витковский «Изучение динамики роста побегов, формирование почек и цветков у плодовых растений», В.В.Худяков «Практикум по физиологии растений» услуги, тажриба маълумотларига вариацион-статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов тавсия этган услублар бўйича ўтказилди [1,2].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Микроклонал новдалар ёки ниҳоллар инкубаторлардан иссиқхонага кўчирилганда, уларни мослаштириш учун керакли эҳтиёт чоралари кўрилмаса, муҳитнинг ўзгариши натижасида тезда қуриб ёки сўлиб, нобуд бўлиши мумкин. Иқлимлаштиришнинг баъзи ўсимликлар учун ўзига хос усуллари бўлсада, ҳамма ўсимликлар учун умумий бўлган технологиялари мавжуд. Суяқ озуқа муҳути тасирида ўсган анор эксплантларига стрессга тушушини олдини олиш мақсадида таркибида аминокислоталар бўлган препаратлар қўлланилди ва бир кун давомида бонкалар оғзи очиқ ҳолда 25⁺-2^o хароратда сақланди. Стрессга қарши препарат қўлланилган ва бир кун давомида мослашган эксплантлар каллусидан кесиб олиниб торфга экилди. Экилган ниҳолларга иқлимлаштириш хонасида 3000 люкс ёруғлик ва 70-85% намлик таминлаб турилди.

Анор навларини иқлимлаштириш жараёнида фойдаланиладиган торф таркиби: «Агробалт-С» торфи намлиги 65%, минерал моддалар таркиби N-120 мг/л, P₂O₅80 мг/л, K₂O 140 мг/л, Mg-30 мг/л, Ca-170 мг/л ва микроэлементлар Cu-9 мг/кг, Mn-40 мг/кг, Zn- 9 мг/кг, Co-0,001 мг/кг. Органик модда 90% ҳамда pH кўрсаткичи 5,5-6,6.

«Cocopeat» (GPC-General peat company) нейтрал кимёвий аралашмаларни ўз ичига олмайди, кислоталилик ph 5,6-6,2.

Ўтказилган тажрибаларда анорнинг Ал-ширин навини 7-ноябрда «Агробалт-С» назорат вариантга суоқ озуқа мухути қуолмаган идишлардаги нихоллар экилганда 28-ноябрда, умуман илдиз отмаганлиги кузатилди.

Жадвал 1

Анор навларини иқлимлаштириш шароитида турли субстратларда ўсиш кўрсаткичлари, (07.11-28.11) 2022 йил.

Субстрат	Экилган муддат, сана	Нихол узунлиги, см	Илдиз отиши сана	Тўлиқ илдиз отиши, сана	Нихол узунлиги, см	Илдиз узунлиги, см	Илдизлар сони, дона	Илдиз олиш фоизи%
Ал-ширин								
0.1								
«Агробалт-С» назорат	07.ноя	03.май	0	0	0	0	0	0
«Агробалт-С»	07.ноя	03.май	14-17	18-22	03.авг	01.мар	04.мар	34.6
«Сосореат»	07.ноя	03.май	24-26	28.ноя	03.май	0.7	03.сен	31.6
0.5								
«Агробалт-С» назорат	07.ноя	03.май	0	0	0	0	0	0
«Агробалт-С»	07.ноя	03.май	14-17	18-22	04.июн	02.апр	05.фев	74.6
«Сосореат»	07.ноя	03.май	21-25	28.ноя	03.сен	01.май	04.янв	51.3
1.0								
«Агробалт-С» назорат	07.ноя	03.май	0	0	0	0	0	0
«Агробалт-С»	07.ноя	03.май	ноя.14	18-22	05.фев	03.мар	06.апр	94.4
«Сосореат»	07.ноя	03.май	18-24	28.ноя	04.мар	01.июл	04.июл	54.3

Ал-ширин навининг 0.1 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Агробалт-С» торфига экилганда илдиз отиши 14-17 ноябрда бошланиб, 18-22 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 3,8 см, илдиз узунлиги 1,3 см ва илдизлар сони 4,3 дона, илдизланиш фоизи 34,6% бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 3,8 см узун, илдиз узунлиги 1,3 см узун ва илдизлар сони 4,3 дона, илдизланиш фоизи 34,6% кўп эканлиги кайд этилди.

Ал-ширин навининг 0.1 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Сосореат» торфига экилганда илдиз отиши 15-18 ноябрда бошланиб, 18-24 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 4,4 см, илдиз узунлиги 0,7 см ва илдизлар сони 3,9 дона, илдизланиш фоизи 31,6% бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 4,4 см узун, илдиз узунлиги 0,7 см узун ва илдизлар сони 3,9 дона, илдизланиш фоизи 31,6% кўп эканлиги кайд этилди.

Ал-ширин навини 7-ноябрда «Агробалт-С» назорат вариантга суоқ озуқа мухути қуолмаган идишлардаги нихоллар экилганда 28-ноябрда, умуман илдиз отмаганлиги кузатилди.

Ал-ширин навининг 0.5 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Агробалт-С» торфига экилганда илдиз отиши 13-17 ноябрда бошланиб, 17-21 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 4,6 см, илдиз узунлиги 2,4 см ва илдизлар сони 5,2 дона, илдизланиш фоизи 74,6% бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 4,6 см узун, илдиз узунлиги 2,4 см узун ва илдизлар сони 5,2 дона, илдизланиш фоизи 74,6% кўп эканлиги кайд этилди.

Ал-ширин навининг 0.5 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Сосореат» торфига экилганда илдиз отиши 14-18 ноябрда бошланиб, 18-24 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 3,9 см, илдиз узунлиги 1,5 см ва илдизлар сони 4,1 дона, илдизланиш фоизи 51,3% бўлиб бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 3,9 см узун, илдиз узунлиги 1,5 см узун ва илдизлар сони 4,1 дона, илдизланиш фоизи 51,3% кўп эканлиги кайд этилди.

Ал-ширин навини 7-ноябрда «Агробалт-С» назорат вариантга суюқ озуқа мухути қуюлмаган идишлардаги нихоллар экилганда 28-ноябрда, умуман илдиз отмаганлиги кузатилди.

1-расм. Анорнинг Ал-ширин навининг “Агробалт-С” торфида ўсиш ҳолати.

Ал-ширин навининг 1,0 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Агробалт-С» торфига экилганда илдиз отиши 11-14 ноябрда бошланиб, 16-21 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 5,2 см, илдиз узунлиги 3,3 см ва илдизлар сони 6,4 дона, илдизланиш фоизи 94,4% бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 5,2 см узун, илдиз узунлиги 3,3 см узун ва илдизлар сони 6,4 дона, илдизланиш фоизи 94,4% кўп эканлиги қайд этилди.

Ал-ширин навининг 1,0 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Cocopeat» торфига экилганда илдиз отиши 18-24 ноябрда бошланиб, 21-26 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 4,3 см, илдиз узунлиги 1,7 см ва илдизлар сони 4,7 дона, илдизланиш фоизи 51,3% бўлиб бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 3,9 см узун, илдиз узунлиги 1,5 см узун ва илдизлар сони 4,1 дона, илдизланиш фоизи 54,3% кўп эканлиги қайд этилди.

Хулоса. Ал-ширин навининг 1,0 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутидан «Агробалт-С» торфига экилганда илдиз отиши 11-14 ноябрда бошланиб, 16-21 ноябрда тўлиқ илдиз отди. Нихол бўйи 5,2 см, илдиз узунлиги 3,3 см ва илдизлар сони 6,4 дона, илдизланиш фоизи 94,4% бўлиб, назорат вариантга нисбатан навининг бўйи 5,2 см узун, илдиз узунлиги 3,3 см узун ва илдизлар сони 6,4 дона, илдизланиш фоизи 94,4% кўп эканлиги билан ажралиб чиқди. Келажакда анор навларини иқлимлаштиришда 25^{+2^0} хароратда, 3000 люкс ёруғлик, хавонинг 70-85% намлиги таминланиши ҳамда 1,0 мг/л ИВА концентрацияли озуқа мухутида ва «Агробалт-С» торфи қўлланилиши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Витковский В.Л. Изучение динамики роста побегов, формирование почек и цветков у плодовых растений. Методические указания. – ВАСХНИЛ, Ленинград, 1989. – С. 10-18.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М., Колос. – 1979. – С. 72-85, 167-172.
3. Драйвер Ж. “Лаборатория шароитида тўқималар ва хужайралардан сунъий (пробирка) ўстириш” бўйича услубий қўлланмаси. Т.:2015.-Б.30.
4. Ананьина, Н.Н. Влияние размера бутонов и питательной среды в культуре пыльников/ Н.Н. Ананьина, А.В. Поляков, И. И. Тарасенков, И.Н.Боровикова//

Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создания функциональных продуктов: материалы 3 Российской науч - практ. конф. (Москва, 6-7 июня 2005г.). - Москва. -2005. -С.57-58

5. Анварова, М. А. Морфо - физиологические особенности регенерации генотипов картофеля *in vitro*: автореф. дис...канд. биол. наук/ Анварова Мавлюда Анваровна. - Душанбе, 1998 – 24 с.

6. Джонс, О.П.Размножение хозяйственно важных древесных растений *in vitro*/ О. П. Джонс // Биотехнология сельскохозяйственных растений. – М.: Агропромиздат, 1987. – С. 134-152.